

KUZGI BUG'DOYNI YOMG'IRLATIB SUG'ORISH USULINING SUG'ORISH TARTIBIGA TA'SIRI

Temirova Gulmira O'ktamovna

Buxoro Davlat Universiteti ilmiy izlanuvchi

Jo'rayev Anvar Qurbonovich- Buxoro davlat texnika universiteti
professori

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17489748>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 25-oktabr 2025 yil
Ma'qullandi: 28-oktabr 2025 yil
Nashr qilindi: 31-oktabr 2025 yil

KEYWORDS

kuzgi bug'doy, sug'orish, sug'orish mashinasi, tuproq, Opal pivot.

ABSTRACT

Maqolada yangi o'zlashtirilgan sur tusli qo'ng'ir, mexanik tarkibi bo'yicha yengil qumoq tuproqlarda kuzgi bug'doyning "Antonina" navini OPAL PIVOT yomg'irlatib sug'orish mashinasi yordamida sug'orish ishlari olib borilgan tajriba maydonidan olingan ma'lumotlar keltirilgan.

Ilmiy izlanishlar davomida yangi o'zlashtirilgan sur tusli qo'ng'ir, mexanik tarkibi bo'yicha yengil qumoq tuproqlarda kuzgi bug'doyning "Antonina" navini OPAL PIVOT yomg'irlatib sug'orish mashinasi yordamida sug'orish tartibini ishlab chiqish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari olib borildi. Tajribalarning 1-variantida kuzgi bug'doyni pollarga ajratib an'anviy usulda sug'orish ishlari amalga oshirilganda kuzgi bug'doy sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 65-65-65 % da ushlab turib, 2022-2024 yillar davomida 2(1)-4-1 tizimda 7(6) marta sug'orildi. Kuzgi bug'doyning sug'orish me'yorlari 663-1053 m³/ga ni, mavsumiy sug'orish me'yori esa 4273-5266 m³/ga ni tashkil qildi. Tajribalarning kuzgi bug'doyni sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 65-70-65 % da sug'orish ishlari amalga oshirilgan 2-variantda kuzgi bug'doy mavsum davomida 3-5-1 tizimda 9 marta sug'orilib, sug'orish me'yorlari 355-409 m³/ga ni mavsumiy sug'orish me'yori esa, 3349-3412 m³/ga ni tashkil qilib, nazorat ya'ni 1-variantga nisbatan 924-1854 m³/ga ga daryo suvlarini iqtisod qilishga erishildi. Sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 70-70-65 % da sug'orilgan 3-variantda kuzgi bug'doy mavsum davomida 3-5-1 tizimda 9 marta sug'orilgan bo'lsa, sug'orish me'yorlari 321-396 m³/ga ni, mavsumiy sug'orish me'yori 3176-3285 m³/ga ni tashkil qilib, nazorat ya'ni 1-variantga nisbatan 1067-1981 m³/ga ga daryo suvlari iqtisod qilishga erishildi.

Tadqiqotlarning 4-variantida kuzgi bug'doy 3-6-1 tizimda 10 marta sug'orilib, sug'orish me'yori 311-389 m³/ga ga va mavsumiy sug'orish me'yori 3176-3189 m³/ga ga teng bo'ldi. Kuzgi bug'doyni yomg'irlatib sug'orish mashinasi yordamida sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 75-75-65 % da sug'orilgan 5-variantda sug'orishlar 3-6-1 tizimda 10 marta amalga oshirilib, sug'orish me'yorlari 268-391 m³/ga ni, mavsumiy sug'orish me'yori 3118-3081 m³/ga ni tashkil qilgan bo'lsa, tajribalarning 6-variantida, ya'ni kuzgi bug'doyni sug'orish oldi tuproq namligi CHDNS ga nisbatan 75-80-65 % da sug'orilgan tadqiqot dalasida mavsum davomida 3-7-1 tizimda 11 marta sug'orilib, sug'orish me'yori 235-390 m³/ga ni va mavsumiy

sug'orish me'yori esa, 3091-2972 m³/ga ni tashkil qilib, nazorat variantiga nisbatan 1152-2294 m³/ga daryo suvlari iqtisod qilindi.

Xulosa qilib aytganda Buxoro vohasining yangi o'zlashtirilgan o'tloqi taqir tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doyni pollarga bo'lib sug'orilgan variantda ya'ni nazorat 1-variantda sug'orish oldi tuproq namligi, CHDNSga nisbatan 65-65-65% da bo'lganda bir martalalik sug'orish me'yori 2022-2024 yillar bo'yicha o'rtacha 704-1013 m³/ga, mavsumiy sug'orish me'yori ushbu variantda 2022-2024 yillar bo'yicha o'rtacha 4755 m³/gani tashkil qildi.

Buxoro vohasining yangi o'zlashtirilgan o'tloqi taqir tuproqlari sharoitida kuzgi bug'doyni yetishtirishda sug'orish ishlari yomg'irlatib sug'orish mashinasi (*OPAL PIVOT*) yordamida amalga oshirilgan variantlarda sug'orish oldi tuproq namligi, CHDNSga nisbatan turlicha bo'lganligi sababli sug'orish muddati, soni, bir martalik sug'orish me'yorlari hamda mavsumiy sug'orish me'yorlari variantlar bo'yicha turlicha bo'ldi.

Sug'orish ishlari yomg'irlatib sug'orish mashinasi yordamida amalga oshirilgan variantlar ichida sug'orish oldi tuproq namligi, CHDNSga nisbatan 75-80-65% ya'ni 6-variantda kuzgi bug'doyning o'sib rivojlanishi, don hosildorligi nisbatan yuqori bo'ldi. Xususan ushbu variantda bir martalik sug'orish me'yori 2022-2024 yillar bo'yicha o'rtacha 240-344 m³/ga, mavsumiy sug'orish me'yori 2022-2024 yillar bo'yicha o'rtacha 3032 m³/ga ni tashkil qilgan. Nazorat variantga nisbatan 1723 m³ daryo suvi iqtisod qilishga erishildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Рыжов С.Н. О способах определения сроков полива хлопчатника. Ташкент-1953 г.
2. Дала, лаборатория тадқиқотлари ва фенологик кузатувлар Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш агротехнологиялари илмий-тадқиқот институтининг "Дала тажрибаларни ўтқазиш услублари". ЎзПТИ, 2007 йил
3. Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах. Ташкент-1963 год.
4. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. Москва: Агропромиздат-1985 год.
5. Jo'rayev, A. Q., U. A. Jo'rayev, and U. S. Saksonov. "G 'O 'ZANI TOMCHILATIB SUG 'ORISH TARTIBLARINING TUPROQNING SHO 'RLANISHIGA TA'SIRI." Uz-conferences. No. 1. 2024.
6. Саксонов У. ГИДРОГЕЛЬ ПОЛИМЕР БИРИКМАСИДАН СУВТЕЖАМКОР ТЕХНОЛОГИЯ СИФАТИДА ҚЎЛЛАШНИНГ АҲАМИЯТИ //Наука и инновация. – 2024. – Т. 2. – №. 23. – С. 20-21.
7. Saksonov, U. S., and M. R. Kudratov. "EFFECT OF WATER-SAVING IRRIGATION TECHNOLOGY BASED ON USING HYDROGEL POLYMER COMPOUND ON GERMINATION AND PLANT THICKNESS OF WINTER WHEAT." Академические исследования в современной науке 3.32 (2024): 101-104.
8. Saksonov, U. S. "THE EFFECT OF GROUNDWATER ON IRRIGATED LANDS (In the case of Karaulbazar district)." World of Scientific news in Science 2.4 (2024): 127-131.
9. Khamidov M. K. et al. Efficiency of drip irrigation technology of cotton in the saline soils of Bukhara oasis //BIO Web of Conferences. – EDP Sciences, 2024. – Т. 103. – С. 00019.
10. www.google.ru
11. www.ziynet.uz